

IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLARDA ELEKTRON TA'LIMIY RESURLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Yusupova Kamola Fozilxonovna

Farg'ona viloyati Qo'qon Shahar 28-sonli maktab

Fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7122222>

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron resurslarni ta'limda qo'llashdagi samaradorligi va darsni sifatidagi ahamiyati ko'rsatib berilgan. O'quv materialining elektron shaklda bo'lishi, ya'ni matnli, grafikli, ovozli, animatsion materiallarni kompyuter ekranida ko'rish, o'rganish, o'zgartirish kiritish va yozib olish yanada chuqurroq o'rganishga imkon beradi. Astronomiyani o'qitishdan asosiy maqsad olam tuzilishi haqidagi tasavvurlarni ilmiy asosda tushuntirish, o'quvchilarning ilmiy dunyoqarash va falsafiy mulohaza yuritish qobiliyatlarini rivojlantirish.

Kalit so'zlari: Innovatsion texnologiyalar, interfaol metod, astronomiya, prinsp

Абстрактный: В данной статье рассказывается о возможности эффективности использования электронных ресурсов в образовании и их важность в качестве урока. Наличие учебного материала в электронном виде, то есть просмотр, изучение, редактирование и запись текстовых, графических, аудио, анимационных материалов на экране компьютера, позволяет проводить более углубленное изучение. Основной целью обучения астрономии является объяснение представлений об устройстве Вселенной на научной основе, развитие у учащихся научного мировоззрения и навыков философского мышления.

Ключевые слова: Инновационные технологии, интерактивный метод, астрономия, принципы

Abstract: This article describes the possibility of the effective use of electronic resources in education and their importance as a lesson. The presence of educational material in electronic form, that is, viewing, studying, editing and recording text, graphics, audio, animated materials on a computer screen, allows for more in-depth study. The main goal of teaching astronomy is to explain ideas about the structure of the universe on a scientific basis, to develop students' scientific worldview and philosophical reasoning abilities.

Keywords: Innovative technologies, interactive method, astronomy, prinsp.

ASOSIY QISM

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16-avgust kuni umumta'lim maktablari va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi, oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'zaro integratsiyani ta'minlagan holda yangi o'quv yiliga

tayyorgarlikning borishi, 11-yillik o'rta ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, yangi ochilgan oliy ta'lim muassasalari, filiallar faoliyatini tashkil etish bilan bog'liq ishlar holati bilan yaqindan tanishib chiqdi.

Bunga ko'ra oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi hamkorligida iqtidorli va qobilyatli o'quvchilarni tanlab olish va ularni oliy ta'lim muassasalariga maqsadli tayyorlashni tashkil etish uchun har bir oliy ta'lim muassasasi huzurida bittadan akademik litsey ochish va faoliyatini yo'lga qo'yish ishlari olib borilishi aytib o'tildi.

Ta'lim tizimini isloh qilish kelajakda o'qituvchilik kasbini egallaydigan yangi avlodni yuqori kasbiy madaniyat, ijodiy va ijtimoiy faollik, ijtimoiy siyosiy hayotda mustaqil qatnasha olish qobilyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Mazkur vazifalarni bajarishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati o'ta salmoqlikdir. Pedagogik va axborot texnologiyalarni o'rganish hamda o'rgatish ularni amalda qo'llash ta'lim tarbiya sifatini oshirish talabidan kelib chiqadi. Pedagogik texnologiyalarning mohiyati-ta'lim jarayonini jadallashtirish, o'quvchi va talabalarning o'zlashtirishi hamda uning natijalari suratini tezlashtirishi, ijobiy natijalarga erishishi kafolatlashga qaratilgan pedagogik jarayonni anglatadi.

Hozirgi zamonda ilmiy salohiyatni oshirishda ilmiy texnikaning o'sishi keskin va intensiv ro'y bermoqda. Shunday ekan o'quvchilar zamonaviy bilimlar bilan hamnafas bo'lishi shart va zarurdir. Odatda amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida axborot texnologiya vositalaridan kam foydalaniladi. Lekin o'qitish texnologiyalari sohasi tadqiqotlari shuni ko'rsatmoqdaki, aynan ushbu o'qitish shakllarida o'qitish sifatini oshirishning zaxiralari yashirinib yotibdi. Gap shundaki, an'anaviy o'qitish usullarida guruhni faol ishlashga jalb etish va ularning o'zlashtirishini nazorat qilish hamma vaqt ham ko'ngildagidek bo'lavermaydi. O'quv materialining elektron shaklda bo'lishi, matnli, grafikli, ovozli, animatsion materiallarni kompyuter ekranida ko'rish, o'rganish, o'zgartirish kiritish va yozib olib yanada chuqurroq o'rganishga imkon beradi. O'quv materialining elektron shaklini mavjud lokal tarmoqga jamlansa, ular orqali topshiriqlarni korporativ bo'lib yechish va axborot almashish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Kompyuter sinfidagi kompyuter va dasturiy vositalar talabalarga o'rganilayotgan mavzuga individual yondashish, o'z fikrini shakllantirish va faollikni oshirish imkonini beradi. O'qituvchi server kompyuter orqali xar bir talabanning o'zlashtirish jarayoni va berilgan topshiriqlarning qanday bajarilganligini nazorat qilish va qayd etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Elektron ta'lim resurslari qo'llanilgan darslarda o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi pedagogik hamkorlik o'quvchini dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanishga olib keladi, fanga bo'lgan qiziqishlari doimiyligini ta'minlaydi. Elektron ta'limiy resurslarning integratsiyasi astronomiya o'qitish muammolarida ilgari belgilanmagan, ammo astronomiyaga oid materillarda muvaffaqiyatli hal qilishi mumkin bo'lgan vazifalar bilan to'ldiradi. Ularga quyidagilarni qo'shimcha qilishimiz mumkin: astronomik bilimlar qo'llaniladigan mediaxabarlar kimga qanday maqsadlar orqali tishuntirilishi; - astronomik mazmundagi OAV ning elektron ta'limiy resurslar orqali tahlil qilishda o'z fikrlarini asoslash; - taklif qilingan elektron ta'limiy resursdagi ilmiy xatolarni topish va ularni tuzatish bo'yicha takliflar kirish; - o'quvchilar bilan astronomik mazmundagi elektron ta'limiy resurslar yuzasidan aniqlangan munozarali ma'lumotlarga asoslanib, muqobil nuqtai nazarlarni tanlab qabul qilish va ularni har biriga qarshi hamda asoslangan dalillar keltirish. Shunday qilib, elektron ta'limiy resurslarning maqsadlari va vazifalarining maktab astronomiya fani bilan integratsiyalashgan elektron ta'limiy resurs maqsad va vazifalarini shakllantirishga imkon beradi.

Bu maqsad va vazifalar zamonaviy maktab o'quvchilarining astronomik bilimlar bilan bir qatorda ularni axborot bilan ishlash kompetentsiyalarini ham rivojlantirishga hissa qo'shadi. Ular nafaqat astronomiya balki kompyuter texnologiyalari bilan ham yaqindan tanishib chiqib ularni ishlatilishini ham o'rganib oladilar. Bu ayniqsa zamon bilan ham nafas yurishni, o'quvchilarning tafakkurini oshirishga katta xizmat qiladi. Bugungi kundagi globallashuv sharoitida axborot almashunuv tezligi ortishi bilan o'quvchilarni axborotlar bilan ishlashga o'rgatish, bo'sh vaqtlarini samarali sarflash, ularga axborotlarning tub mohiyatini anglash uchun elektron ta'limiy resurslardan foydalish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi.

Ta'lim tizimida yangi pedagogik texnologiyadan kutilgan maqsad, uning afzalliklari, darsning samaradorligini oshirish tamoyillarida namoyon bo'ladi. Zamonaviy dasturlash tillaridan foydalanib yaratilgan elektron ta'lim resurslarini tarmoqda joylashtirish orqali, o'quvchilarni bilim boyligi oshiriladi, esda qolishi kuchayadi, darslar qiziqarli tashkil etiladi, tafakkurni rivojlantiradi samaradorligini oshiradi. dunyoqarashni kengaytiradi, o'quvchilarni o'z ustida ishlashga da'vat etadi, o'z shaxsiy fikrini bayon qilish va uni himoya qilishga o'rgatadi.

Xulosa qilib aytganda, elektron shaklda tayyorlangan o'quv materiallari o'qitishning barcha shakllarida yuqori sifat va samarani kafolatlaydi.

O'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishlarini oshishiga yordam beradi. Dars jarayoni yanada sifatli bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тизимига ахборот коммуникация технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш концепцияси, Тошкент, 2022
2. Абдуқодиров А.А., Хаитов А.Ғ., Шодиев Р.Р. “Ахборот технологиялари”. Т. “Ўқитувчи”. 2002.
3. Махмудова М. А., Насирова Ш.Н. Особенности использования мультимедийной и интерактивной техники в обучении “21 асрда илм-фан тараққиётининг ривожланиш истиқболлари ва уларда инновацияларнинг тутган ўрни” мавзусидаги республика 3 онлайн конференцияси материаллари, 2019, 30 апрель, 23-24
4. Махмудова М. А., Насирова Ш.Н. Improving the quality of education in systems thinking IV Международной открытой конференции «Современные проблемы анализа динамических систем. Приложения в технике и технологиях», Воронеж, 23-25 май, 2019

References

1. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тизимига ахборот коммуникация технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш концепцияси, Тошкент, 2022
2. Абдуқодиров А.А., Хаитов А.Ғ., Шодиев Р.Р. “Ахборот технологиялари”. Т. “Ўқитувчи”. 2002. "Oriental Art and
3. Махмудова М. А., Насирова Ш.Н. Особенности использования мультимедийной и интерактивной техники в обучении “21 асрда илм-фан тараққиётининг ривожланиш истиқболлари ва уларда инновацияларнинг тутган ўрни” мавзусидаги республика 3 онлайн конференцияси материаллари, 2019, 30 апрель, 23-24
4. Махмудова М. А., Насирова Ш.Н. Improving the quality of education in systems thinking IV Международной открытой конференции «Современные проблемы анализа динамических систем. Приложения в технике и технологиях», Воронеж, 23-25 май, 2019